

Nama: Bill Govin Sijabat

Nim: 210905074

Mata Kuliah: Hukum dan Komuniti Lokal

Berikan analisis/argumen mengenai satu kejadian antara perspektif Hukum positif dan hukum adat istiadat

Realita hukumnya bagaimana, apakah lebih ke hukum positif atau hukum adat?

Solusi menurut kita?

Saya mengambil contoh kasus antara PT TPL dengan Masyarakat desa Natumingka

<https://bakumsu.or.id/konflik-panjang-pt-tpl-dengan-masyarakat-adat-natumingka/>

Konflik PT TPL dan juga masyarakat desa Natumingka ini sudah terjadi sejak lama, konflik ini diawali pada tahun 1953 yang dimana saat itu yang menjabat merupakan presiden Soeharto, awal mula masalah ini adalah adanya program reboisasi dari presiden Soeharto dengan menanam pohon pinus yang dimana desa Natumingka ini merupakan salah satu daerah yang terkena efek reboisasi ini. Pemerintah melakukan reboisasi tanpa adanya persetujuan dari masyarakat.

Pada tahun 1982 dikeluarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK) masalah kehutanan dimulai dari sini. Kawasan hutan negara yang ditunjuk tidak memiliki kepastian hukum dan belum berkekuatan hukum tetap karna masih hanya penunjukan diatas peta (Termasuk SK Nomor:44 dan SK Nomor:579 Keputusan Menteri Kehutanan). TGHK ini jelas mempertahankan status quo masalah kejelasan kawasan hutan negara. Pengelola hutan telah mengesampingkan stakeholders diluar sektor kehutanan dan cenderung tidak menganggap keberadaan masyarakat sekitar hutan termarginalisasi, hak-hak masyarakat adat terusir dari akarnya, termasuk kejadian yang di Natumingka.

Konflik pun kian memanas hingga puncaknya di tahun 2021. Pada 18 Mei 2021, terjadi bentrokan ketika PT TPL berusaha menanam bibit eucalyptus di wilayah

adat Natumingka. Masyarakat yang berjaga untuk mempertahankan tanah mereka menghadapi sekitar 500 orang pekerja dan keamanan TPL. Dalam insiden ini, Jumlah masyarakat yang terluka sebanyak 12 orang.

Sudah ada beberapa kali upaya yang mediasi yang dilakukan antara masyarakat adat Natumingka dengan Pihak PT TPL. Pertama, dengan Viktor Silaen mewakili anggota DPRD Provinsi Sumut. Kedua, Bapak Tony Simanjuntak, Wakil Bupati Toba. Ketiga, Sekda Pemkab Toba, Audi Murphy Sitorus. Dan yang terakhir dengan Bapak Poltak Sitorus, Bupati Toba.

Adapun tuntutan yang diharapkan oleh masyarakat Natumingka adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian hak tanah adat MA Natumingka seluas 2.409,70 Ha
2. Diberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, tidak mengganggu masyarakat adat Natumingka yang bekerja di areal wilayah adat Natumingka. Yang selama ini di kelola oleh masyarakat adat.
3. Menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2020 di Kab. Toba yang mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat di Kab. Toba, dengan menjalankan Tim verifikasi dan Identifikasi masyarakat adat di Kab. Toba.
4. Menghentikan proses hukum kepada tiga anggota MA Natumingka yang saat ini sedang berproses di kepolisian dengan tuduhan pengrusakan.
5. Melampirkan Sejarah, data sosial dan peta yang membuktikan keberadaan masyarakat adat Natumingka.

Masyarakat adat tano batak tidak mengenal cara-cara kekerasan menyelesaikan masalah. Karena seluruh masyarakat adat akan melakukan musyawarah mufakat bersama penatua kampung dalam memecahkan suatu permasalahan, tidak dengan tindakan anarkis seperti yg dilakukan PT. TPL kepada masyarakat adat Natumingka, dengan mempersiapkan satpam atau karyawan menggunakan benda tajam seperti kayu runcing (alat tanam) bahkan ada karyawan PT.TPL yang membawa samurai (ada videonya) dan lemparan batu, bahkan polisi yg berada di tempat kejadian menjadi penonton, seolah mengizinkan kejadian itu berlangsung tak berdaya dengan alat² yg digunakan PT. TPL untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini PT. TPL sering sekali melakukan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

Menurut saya dengan melihat dari Artikel tersebut adalah bahwa awal dari perkara antara PT TPL dengan masyarakat Natumingka adalah dari kesalahan pemerintah karena pemerintah memberikan izin operasi PT.Indorayon Inti Utama (Sebelum ubah nama menjadi PT TPL) jelaslah sangat bertentangan dikarenakan kawasan hutan yang ditunjuk sebagai konsesi perusahaan belum lah memiliki kepastian hukum. Selain itu juga pemerintah kurang turut aktif berperan dalam upaya mediasi dan pengamanan antara konflik PT TPL dengan masyarakat Natumingka, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

Bisa dilihat juga dengan kejadian diatas Realitas hukumnya lebih kearah hukum positif dibandingkan dengan hukum adat istiadat. Dimulai dari diberikannya izin PT TPL untuk menanam eucalyptus di daerah hutan adat yang sudah ditempati masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1600an. Bahkan masyarakat adat dianggap mencuri dan dilakukan tindak kriminalitas terhadap masyarakat adat yang padahal hutan tersebut sudah mereka tempati sejak dahulu secara turun temurun. Bahkan pemerintah kurang aktif dalam berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik ini. Sehingga pihak PT TPL lebih bersifat arogan karena memiliki kekuatan dan juga perlengkapan senjata yang lebih memadai dari pada masyarakat desa Natumingka

Solusinya sebagai seorang Antropolog adalah berusaha untuk mengajak pemerintah sebagai mediator dan antropologi juga sebagai mediator dalam memecahkan kasus ini, melakukan musyawarah antara para stakeholder dari kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini dan berharap pemerintah memberikan perhatian lebih lagi atas tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Natumingka, walaupun tidak bisa memberikan kembali lahannya seperti yang mereka sampaikan, setidaknya memberikan setengah dari tuntutan lahan yang mereka minta dikarenakan mungkin masyarakat adat banyak yang berpegangan pada hasil alam yang dihasilkan pada hutan adat Natumingka ini, sehingga masyarakat memiliki mata pencaharian lagi.